

Escenarios de pandemia: Una aproximación sobre las motivaciones de las/os* aspirantes a técnicos en enfermería en la Provincia de Buenos Aires.

La pandemia evidenció el déficit histórico de Fuerza laboral en enfermería en nuestro país. Según datos del Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud, Argentina cuenta con un total de 234.527 de enfermeros/as¹. La distribución de enfermeras/os podría representarse como 2,21 profesionales por cada mil habitantes, cuando lo recomendable es 4 por cada mil. La crisis sanitaria visibilizó y puso en agenda la escasez de ese recurso estratégico para poder brindar una atención de calidad para la población.

Durante el año 2021 la Provincia de Buenos Aires registró un récord en las postulaciones para Formación Técnica Superior en Enfermería del Ministerio Provincial de Salud (FTE). La FTE posee una serie de particularidades, como, los horarios de cursada, la pronta inserción en el mercado laboral, entre otras. El récord de postulantes refleja una demanda en la población en relación a la oferta de formación en enfermería.

Frente a la escasez de enfermeras/os, la necesidad de ese recurso estratégico por parte del Estado y la demanda de oferta de formación en enfermería se generan una serie de interrogantes en relación a este fenómeno. Creemos que es necesario sumar la mirada de las/os aspirantes a enfermeras/os para intentar comprender las relaciones entre todos los actores. En consecuencia, formulamos una serie de preguntas vinculadas a la temática: ¿Qué capitales se ponen en juego al momento de ingresar a la carrera técnica en enfermería?; ¿Cuáles son las motivaciones de las/os estudiantes para convertirse en enfermeras/os?; ¿Cómo las/os estudiantes caracterizan al campo?; ¿El Estado, como actor de poder, tiene incidencia en el campo de formación y profesional?

Debido a la complejidad de la temática y la escasez de producción en torno a la misma, realizaremos un primer acercamiento al campo con un enfoque exploratorio.

¹ Estado de situación de la formación y el ejercicio profesional de Enfermería en Argentina, 2021

* Adherimos al lenguaje inclusivo. Sin embargo, al momento de escribir esta ponencia decidimos utilizar lenguaje binario a los fines de dinamizar la escritura. Colocamos el femenino delante del masculino.

Para ello buscaremos identificar las motivaciones de las/os estudiantes para la elección de la carrera técnica superior en enfermería.

Realizamos una revisión bibliográfica sobre la temática, tomando en consideración nuestros interrogantes buscamos material bibliográfico de contexto nacional como internacional, a los efectos de relevar artículos científicos, papers, publicaciones que nos pueda orientar sobre lo escrito hasta el momento. Utilizamos repositorios académicos, y Google Académico como motor de búsqueda, en el cual buscando a través de los términos “motivación enfermería” se arrojaron diversos artículos científicos, relacionados principalmente a la motivación de los trabajadores, profesionales y enfermeros desarrollando sus actividades de competencia laboral.

Unos pocos artículos encontramos de otros países respecto de la motivación de los aspirantes a las carreras de enfermería en la educación superior, de los que podemos destacar el trabajo realizado en Ecuador por Imilse López, Mayra Cruz Gavilánez, Nube Cruz Gavilánez, *La motivación de los estudiantes de enfermería (2017)*, el trabajo de C.V. Rodríguez Gómez, M.J. Puialto Durán, M.A. Fernández Lamelas, R. Antolín Rodríguez, P. Neira Fernández (1998) titulado *Valores y Motivación de los estudiantes en sus inicios a la enfermería* y el trabajo de tesis de Miguel Angel Hidalgo Blanco en el mismo país, la *Decisión de Estudiar Enfermería: Motivación y expectativas de los alumnos de primer curso de la Universitat de Barcelona (2017)*.

De ellos encontramos diferencias y puntos de coincidencia, por un lado podemos decir que tanto el grupo poblacional como los objetivos se diferencian parcialmente, sin embargo los tres apuntan a indagar sobre las motivaciones que tienen los estudiantes para elegir la carrera de enfermería, así mismo, señalan la escasez de la fuerza laboral de enfermería.

No encontramos publicaciones al respecto de la formación técnica en enfermería en nuestro país que hagan hincapié en los interrogantes por nosotros planteados, y aún menos a las características singulares de la TSE, por lo que encontramos un área de vacancia que resultaría relevante indagar.

Metodología

Tal como indica el objetivo principal de nuestro informe trabajaremos dentro de un abordaje cuantitativo. Tal como plantea Sampieri (2018), la estrategia cuantitativa es

acertada cuando se quiere estimar la magnitud o ocurrencias de los fenómenos. Para ello, utilizamos una encuesta realizada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires durante en el año 2021 a las/os* postulantes a la carrera Tecnicatura Superior en Enfermería brindada por los hospitales provinciales.

El instrumento fue aplicado a 370 personas en formato Google Form y de carácter anónimo. Las/os aspirantes contestaron la encuesta al momento de inscribirse como postulantes para la vacante. El cuestionario indagaba *Género, Edad, Señalar máxima formación alcanzada, ¿Trabaja?, Municipio, localidad, ¿Donde desea inscribirse? ¿Qué lo motivó a inscribirse?*

Tomando en cuenta el relevamiento bibliográfico y el objetivo del informe, creímos conveniente generar el perfil sociodemográfico de la muestra para obtener un abordaje de mayor relevancia según al momento de identificar las motivaciones. Para la construcción del perfil trabajamos con las siguientes variables: género, edad e inserción laboral. La elección de la variable género estuvo fundamentada por la marcada feminización de la fuerza laboral en salud y puntualmente en Enfermería, según el relevamiento bibliográfico. En tanto, por decisión del equipo de investigación se identificó la edad de ingreso a la carrera y la pertenencia al mercado laboral.

También, se construyó un sistema de categorías a partir de las respuestas abiertas de la variable motivaciones. El sistema de categorías consiste en:

Campo profesional y de la salud. En ella se alojan todas/os aquellos que en sus respuestas abiertas hicieron referencia a los atributos de la carrera enfermería, del campo de la salud y de las instituciones prestadoras de salud en todos sus niveles.

Coyuntura Sanitaria; pandemia y pre pandemia. Hace referencia a las motivaciones originadas a partir de la pandemia de COVID-19 y también, a las condiciones del sistema de salud.

Cuidado en relación al otro/a. Se encuentran en esta categoría todas las respuestas que hacían referencia al cuidado de un tercero. Políticas de cuidado.

Economía. Hace referencia a las motivaciones en relación a la situación económica personal.

Idea de Medicina en relación a la enfermería. Son aquellas/os que eligen enfermería por su vínculo con la medicina.

Redes del campo profesional: institucional. Son aquéllas/o que poseen lazos con personas que desarrollan la profesión.

Trayectoria personal; subjetividad, proyecto de vida: Son todas/os aquellos donde la motivación se vincula con un proyecto de vida o factores personales.

Para el procesamiento de los datos se utilizó el software SSPS y excel.

Marco teórico

Siguiendo a Gutierrez (2010) ubicamos respecto del campo como el lugar donde confluyen diferentes fuerzas sociales actuantes desde determinados posicionamientos ideológicos, experiencias e intencionalidades, buscando aplicar diferentes recursos de poder para hacerlos jugar en beneficio de los intereses considerados legítimos. Nuestro enfoque considera a la profesión de la enfermería no solo como fruto de factores externos sino “como consecuencia de la capacidad de las propias organizaciones o corporaciones para desarrollar estrategias más o menos exitosas de intervención sobre su propio destino” (Op Cit, 2010 Cit:133)

Siguiendo las reflexiones de Sachetti y Rovere (2011) el proceso a través del cual se llega a consolidar una profesión remite a procesos técnicos, sociales, económicos, culturales y políticos sobre los que además se puede estudiar y teorizar. Creemos así que la construcción de una profesión es posible por lo que las profesiones organizadas hacen que suceda, sus logros, fracasos en contextos complejos y en campos disputados.

Ahora bien, tomando en cuenta las características de esta profesión, según Beleira y Mellaville (2021) la enfermería se caracteriza por altos niveles de precarización, situaciones de multiempleo, falta de recursos humanos y la sobrecarga de pacientes, a todo ello se le deben sumar elementos propios del campo. Para las autoras, las particularidades de los procesos de profesionalización de la enfermería no fueron lineales ni armónicos. Por ello, denuncian que la invisibilidad del trabajo profesional de enfermería contiene una doble precarización, contractual y de visibilidad de la labor profesional. Las causas pueden ser por razones históricas, de género y características propias de las tareas de cuidado. (Op Cit, 2021)

Como mencionamos anteriormente la heterogeneidad de trayectorias, de niveles de formación, de condicionantes de género, de formas de precarización, de orígenes socioeconómicos crea una determinada configuración al campo. Ello genera en los estudiantes expectativas concretas acerca del campo de la enfermería, construyendo imaginarios sociales.

Este campo se configura a la vez como campo de estudio y de intervención (Sachetti y Rovere, Op. Cit). Por ello, las investigaciones se convierten en insumos necesarios para la formulación de posibles respuestas, destacando la posibilidad de hacer de éste un campo de estudio y un campo de intervención para la formulación de nuevas propuestas y estrategias de desarrollo profesional. En este sentido las características de la TSE, y nuestro interés en los procesos de elección por ella y sus motivaciones, nos puede arrojar luz sobre las disputas de poder, los imaginarios en juego entendidos desde la dinámica que implican analizar los procesos de profesionalización.

Existen diversos enfoques que se centran en la importancia de las motivaciones en el desarrollo de conductas, todos ellos relacionados principalmente a los procesos de orientación escolar o vocacional, que tienen en común considerar que la conducta está motivada por diversos factores, y toman como punto de partida las indagaciones motivacionales en torno a la conclusión de estudios secundarios con jóvenes y adolescentes en el proceso de inicio de estudios superiores. A los solo efectos de mención podemos destacar el enfoque conductual de la motivación, el enfoque social, el enfoque cognocitivo de la motivación, los enfoques humanísticos de la motivación, etc (Cano Celestino, 2008).

Sin embargo nos resulta útil considerar en conjunto Lopez Bonelli (2014) que la motivación es la causalidad operante a nivel psicológico, preguntarnos por su razón, es interrogarnos sobre la búsqueda de los sujetos.

Entendemos que las conductas humanas están motivadas, sea consciente o inconsciente, la conducta de elección de una profesión no obedece a cuestiones internas o externas, sino que se desarrollan en una complejidad que incluye factores conscientes, inconscientes, intereses, necesidades de diverso tipo, aspiraciones, valoraciones, por nombrar solo algunos.

Según Lopez Bonelli (Op Cit) también cabe preguntarse por los grados de libertad de la conducta de elección y coincidimos en que esa libertad no es absoluta sino que está condicionada, es relativa al contexto, momento histórico, singularidades de uno o varios sujetos, etc. Creemos necesario tomar esta dimensión de complejidad para dar cuenta de los procesos de profesionalización, ya que los mismos suponen trayectos formativos que no se crean de manera aislada.

Al hablar de procesos en el ámbito de la orientación vocacional podemos decir que es la serie de actos u operaciones que conducen a un fin determinados (Op Cit), proceso alude a una dimensión en el tiempo y coincidimos con Sachetti y Rovere (2011) al decir que las creación de las profesiones no se desarrollan únicamente como fruto de factores externos que la determinan, sino también “como consecuencia de la capacidad de las propias organizaciones o corporaciones para desarrollar estrategias más o menos exitosas de intervención sobre su propio destino” (Op. Cit: 133). Partimos de la noción de proceso vinculada a la elección de una profesión u otra, esta se desarrolla a lo largo del tiempo, la elección es direccional, puede acelerarse, detenerse o prolongarse, tiendo en el transcurso hitos, como la elección de carrera, finalización de ella, acercamiento al mundo del trabajo, etc. Siendo que a través del proceso, el sujeto actualiza su concepto de sí mismo, como continuo proceso de diferenciación de la identidad del self (Lopez Bonelli, 2014).

Estudiar los procesos de formación y profesionalización supone una lectura de estas trayectorias, de sus marcos curriculares, como de los sujetos implicados, sus trayectos reales y sostenidos a lo largo del tiempo. Es así que nos encontramos frente a un área de vacancia al respecto de las elecciones, sus motivaciones y razones para carreras técnicas de enfermería en la Provincia de Buenos Aires.

Resultados

A partir del procesamiento de los datos obtenidos podemos identificar que el 92 % de la muestra se autopercibe dentro del género femenino, el 7.3 % dentro del género masculino y el 0.3 % se autopercibe bajo la categoría otre. A partir de los

datos preliminares se observa una marcada feminización dentro de las/os postulantes a la tecnicatura en enfermería.

Género autopercebido

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Femenino	340	92,4	92,4	92,4
	Masculino	27	7,3	7,3	99,7
	Otre	1	,3	,3	100,0
	Total	368	100,0	100,0	

En tanto, frente a la variable inserción laboral el 53 % de las/os postulantes se encuentran fuera del mercado laboral mientras que el 46.7 % trabajan. La frecuencia observada nos permite observar una diferencia muy mínima entre los aspirantes empleados y los desempleados interesados en la TSE.

¿Trabaja?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	No	196	53,3	53,3	53,3
	Sí	172	46,7	46,7	100,0
	Total	368	100,0	100,0	

Motivación al momento de inscribirse a la TSE

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	4	1,1	1,1	1,1
Campo de la salud y profesional	142	38,6	38,6	39,7
Coyuntura sanitaria: pandemia y prepandemia	12	3,3	3,3	42,9
Cuidado en relación a otre	92	25,0	25,0	67,9
Economía	6	1,6	1,6	69,6
Idea de medicina vinculada con la enfermería	9	2,4	2,4	72,0
Recursante	1	,3	,3	72,3
Redes dentro del campo profesional: institucional	20	5,4	5,4	77,7
SIN DATO	1	,3	,3	78,0
Trayectoria personal; subjetividad, proyectos de vida; progreso	81	22,0	22,0	100,0
Total	368	100,0	100,0	

En relación a las motivaciones se observa que el 38 % indicó que la motivación para inscribirse a la tecnicatura estuvo orientada al Campo profesional y de la salud. El 3 % indicó que el motivo de la inscripción a la carrera fue la coyuntura sanitaria: pandemia y pre pandemia. El 25 % se sintió motivado por el cuidado en relación al otro. Mientras el 6% se sintió motivado por el aspecto económico. El 2.4 % se inscribió motivado por la idea de la medicina vinculada con la enfermería. En tanto, el 5.4% se sintió motivado por las redes dentro del campo del campo profesional :institucional. Siendo que el 22% de las/os postulantes se encuentran motivados por la trayectoria personal; subjetividad, proyectos de vida; progreso.

Conclusión

De acuerdo a lo descripto consideramos que este primer acercamiento nos arroja nuevos interrogantes sobre las motivaciones de las/os aspirantes a técnicos en enfermería. El tema de investigación supone un abordaje integral y exhaustivo que excede los fines de este trabajo. Surgen nuevos interrogantes sobre la relevancia de las categorías construidas para la variable motivación. Para obtener un nuevo acercamiento sería relevante combinar estrategias de investigación cualitativas con el fin de comprender el fenómeno de las motivaciones al momento de la elección de la TSE.

Dado que, de acuerdo a lo referido en nuestra propuesta metodológica, al hablar de motivación introducimos la dimensión del proceso, con la intención de realizar un acercamiento al campo de las profesiones. Consideramos que este trabajo como su nombre lo indica es un primer acercamiento que demandaría otro tipo de trabajo, uno que nos permita hacer aún más exhaustiva la indagación sobre las motivaciones en sí.

Sin embargo, enunciarnos algunas de las preguntas que emergen del análisis de la muestra y la posterior categorización de la variable motivaciones:

Campo profesional y de la salud. Tomando en consideración el alto porcentaje encontrado en esta categoría consideramos que los imaginarios que puedan indagar al respecto de la carrera de Enfermería nos puede arrojar nuevas respuestas sobre el campo de enfermería y su relación con el campo de la salud. ¿Qué percepción

tienen los aspirantes de la TSE sobre el campo profesional de Enfermería? ; ¿Qué significados circulan alrededor de la salud?. Estos y algunos otros interrogantes se nos abren al respecto de esta categoría señalada.

Coyuntura Sanitaria; pandemia y pre pandemia. Frente a esta categoría cabría preguntarse sobre la relevancia de la pandemia en el sistema de salud, buscando indagar sobre el rol y el lugar del Estado para las/os postulantes.

Cuidado en relación al otro/a. En torno a esta categoría, surgen una serie de nuevos interrogantes en torno a la perspectiva de género. ¿Es posible establecer una relación entre la motivación de cuidado al otro y el género autopercebido?; ¿Qué es el cuidado en este campo profesional?; ¿Qué lugar tienen las masculinidades en la Enfermería? ¿Es posible establecer algún tipo de singularidad acerca del cuidado y las masculinidades en la enfermería?; ¿El cuidado y sus políticas tienen incidencia dentro del plan de estudio de la TSE?

Redes del campo profesional: Sería interesante ampliar el abordaje indagando sobre las redes y el tipo de vínculo con el campo profesional. ¿Se ponen en juego capitales simbólicos dentro del campo profesional de enfermería, tienen incidencia en las motivaciones de las/os aspirantes?

Creemos que éstos interrogantes nos pueden traer luz sobre futuras indagaciones. Estos acercamientos podrían dar cuenta de aspectos aún más profundos del campo de la enfermería, sus transformaciones y elaboraciones continuas, trayectorias en las que los sujetos inscriben aspectos de su vida, a veces, tan íntimos, singulares, como naturalizados, que desmontados, analizados, observados pueden ser insumos para el campo en cuestión.

Bibliografía

- Beliera, A., & Malleville, S. (2021). La enfermería y sus tareas invisibles: Revisitando el concepto de precarización laboral.
- Cano Celestino, M. A. Motivación y elección de carrera. Rev. Mex. Orient. Educ. [online]. 2008, vol.5, n.13, pp. 6-9. ISSN 1665-7527.
- C.V. Rodríguez Gómez, M.J. Puialto Durán, M.A. Fernández Lamelas, R. Antolín Rodríguez, P. Neira Fernández (1998) VALORES Y MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN SUS INICIOS A LA ENFERMERÍA

- Gutiérrez, A. (2010). A modo de introducción. Los conceptos centrales en la sociología de la cultura de Pierre Bourdieu. Bourdieu, Pierre “El sentido social del gusto”. Siglo XXI Editores, Primera Edición, Bs As.
- Imilse López, Mayra Cruz Gavilánez, Nube Cruz Gavilánez, (2017) La motivación de los estudiantes de enfermería
- López Bonelli, A. (2014). La Orientación Vocacional como proceso. Buenos Aires. Editorial Bonum
- Miguel Angel Hidalgo Blanco (2017) la Decisión de Estudiar Enfermería: Motivación y expectativas de los alumnos de primer curso de la Universitat de Barcelona.
- Observatorio Federal de Recurso Humano en Salud (2021) Estado de situación de la formación y el ejercicio profesional de Enfermería en Argentina. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/20210-04-28-situacion-enfermeria-abril_2021.pdf. Última visita 30/08/2021
- Sacchetti, L., Rovere, M. (2011). Surgimiento de la enfermería moderna: Mitos victorianos, tecnologías de poder y estrategias de género. 1ª ed. Rosario: El Ágora
- Sampieri, R. H. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw Hill México